

Resumo simples

O USO DO JOGO DE XADREZ COMO FERRAMENTA EDUCATIVA INTERDISCIPLINAR

 DOI: 10.5281/zenodo.6840861

Sérgio Ferreira da Silva

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, sergimuems@hotmail.com

Wanderley dos Santos Rufino

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, wanderley_sant19rufino@hotmail.com

Selma Ojeda Teixeira

Licenciada em pedagogia – FINAV, selmaoje@hotmail.com

Elenir Ferreira Pereira

Licenciada em Pedagogia –UFMS, elenireafonso@gmail.com

Kelli Cristina Rodrigues Alves

Licenciada em pedagogia, kellikelicristina@gmail.com

Rosana Costa de Souza Rolim

Licenciada em Pedagogia Plena- UNIP, pedagoga.rosanacosta@gmail.com

Introdução: Partimos do pressuposto que o xadrez é um jogo intelectual e ao ser utilizado como uma ferramenta educativa pode propiciar aos alunos a melhoria na capacidade de concentração e desempenho escolar. Objetivos: Analisar artigos onde autores relacionam o xadrez como ferramenta educativa e verificar se a utilização do mesmo nas aulas pode trazer benefícios no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Material e Métodos: Foram adotadas revisões bibliográficas de diferentes autores que pesquisaram sobre o tema e que elencam o uso do jogo do

xadrez como uma ferramenta pedagógica, e elaborado textos em forma de tópicos para separar os assuntos obtidos durante as análises dos documentos em estudo. Feita a sistematização dos dados coletados, análises e discussões bem como a elaboração e escrita da pesquisa para assim trazer contribuições aos professores sobre o tema, e auxílio em futuras pesquisas. Resultados: Conforme todos os autores citados durante a pesquisa, o xadrez é uma prática que ajuda os alunos a melhorar seu desempenho escolar; é capaz de estimular o desenvolvimento intelectual; pode ser adaptado em diversas disciplinas; é uma excelente opção no auxílio da aprendizagem, traz consigo auxílio nas disciplinas que requer grau maior de raciocínio e pensamento abstrato, como exemplo na matemática, pode contribuir no raciocínio lógico e atenção para resolução de problemas, nas artes, explorar a criatividade, na geografia e na história, conhecer a cultura dos povos, as regiões e as relações sociais e políticas, na língua portuguesa, produção de texto, leitura e pesquisa do tema, aumento do vocabulário com os termos do xadrez, fora as inúmeras outras contribuições, como a ética, a importância de se cumprir regras, respeito ao próximo, e pensamento quanto a tomada de decisões, que auxilia o professor de educação física. Conclusão: Todas estas e inúmeras outras contribuições positivas do uso do xadrez elencados durante a pesquisa nos leva a concluir que o xadrez auxilia os professores e a escola em um todo para uma melhora no aprendizado dos alunos, e desenvolve habilidades de observação e reflexão, propicia a melhoria do poder de concentração com a consequente otimização do aproveitamento dos alunos em todas as disciplinas escolares.

Palavras-chave: Xadrez, Interdisciplinaridade, Concentração.